

УДК 37.376.3.356.7

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХАДжапарова З.Б.¹, Муканбетова И.², Туратбек к. А.³

¹и.о.доцента кафедры специальной педагогики и психокоррекции, КГУ им. И.Арабаева
e-mail: dzhaparova.77@mail.ru

^{2,3}магистранты, Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева, г. Бишкек
e-mail: indi.jumagazievna@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности использования активных методов обучения биологии детей с нарушением слуха. Раскрываются подходы к организации методически обоснованного урока, направленного на повышение эффективности и результативности учебного процесса. Особое внимание уделяется развитию самостоятельности, усилению познавательной активности и формированию поисково-творческого отношения к обучению у обучающихся с нарушениями слуха. Статья рассматривает применение методов, включающих моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр и коллективное обсуждение проблем на основе анализа конкретных обстоятельств. Особое внимание уделяется воздействию информационных потоков на когнитивную активность обучающихся, способствующему стимулированию их мыслительной деятельности

Ключевые слова: дети с нарушением слуха, биология, активные методы, практический метод, моделирование, визуализация, групповая работа, адаптация материала, специальные упражнения, жесты, мимика.

ACTIVE METHODS IN BIOLOGY LESSONS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF LEARNING FOR CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS

Abstract: This article discusses the features of using active methods of teaching biology to children with hearing impairments. It reveals approaches to organizing a methodologically sound lesson aimed at improving the efficiency and effectiveness of the educational process. Particular attention is paid to developing independence, enhancing cognitive activity and forming a search-creative attitude to learning in students with hearing impairments. The article considers the use of methods that include modeling life situations, using role-playing games and collective discussion of problems based on the analysis of specific circumstances. Particular attention is paid to the impact of information flows on the cognitive activity of students, which helps stimulate their thinking.

Keywords: children with hearing impairments, biology, active methods, practical method, modeling, visualization, group work, adaptation of material, special exercises, gestures, facial expressions.

Биология — это наука, позволяющая познавать окружающий мир и процессы, происходящие в живой природе. Однако для слабослышащих детей процесс изучения этого предмета сопровождается с определёнными трудностями [1, С.41]. Ограниченные возможности восприятия звуковой информации требуют внедрения особых методов обучения, направленных на адаптацию и усвоению пройденного материала. Использование активных методов на уроках биологии способствует лучшему усвоению знаний и повышению интереса к предмету, сделать его более интересным и запоминающимся, а также способствуют развитию различных навыков и умений [2, С.39].

Почему активные методы так важны? Дети с нарушениями слуха испытывают трудности в восприятии вербальной информации, в большей степени полагаются на визуальную информацию и тактильные ощущения. Для успешного обучения важно использовать техники, подчеркивающие зрительные, интерактивные и практические аспекты учебного процесса, через наблюдения, эксперименты и демонстрации[5, С.221].

Дети с нарушениями слуха лучше воспринимают информационный материал через практический опыт. Участие в экспериментах и проектах помогает учащимся лучше понять сложные биологические концепции и запомнить их.

У детей с нарушениями слуха часто наблюдается отставание в формировании мелкой моторики по сравнению с нормально слышащими сверстниками. Это выражается также в сниженной координации движений. Недостаточная слуховая информация влияет на пространственное восприятие и точность движений рук и пальцев. Дети имеют ограниченный двигательный опыт. Из-за затруднений в коммуникации дети могут реже участвовать в игровых и обучающих моторных активностях. Уровень развития мелкой моторики напрямую влияет на формирование письменной речи, особенно при обучении грамоте [3, С.194]. Дети испытывают потребность в специальных упражнениях. Для развития тонких движений необходимы целенаправленные занятия: лепка, рисование, работа с конструкторами, пальчиковая гимнастика и т.д.

Многие активные методы требуют выполнения различных манипуляций, что способствует развитию мелкой моторики и координации движений[4, С.83].

Применение активных методов также способствует улучшению коммуникации. Работа в группах и обсуждение результатов экспериментов помогают детям развивать навыки общения и сотрудничества. Активные методы делают обучение более интересным и увлекательным, что способствует повышению мотивации учащихся.

При организации активных занятий необходимо придерживаться следующих инструкций:

Визуальная поддержка при организации занятий по биологии для детей с нарушениями слуха играет ключевую роль в обеспечении понимания и усвоения учебного материала

Необходимо использование ярких картинок, схем, таблиц и видеоматериалов для пояснения новых понятий.

Жесты и мимика. Активно используйте жесты и мимику для передачи информации и создания эмоционального контакта с учениками.

Простые инструкции. Давайте четкие и краткие инструкции, сопровождая их демонстрацией.

Групповая работа. Организуйте работу в парах или небольших группах, чтобы дети могли обмениваться знаниями и помогать друг другу.

Индивидуально-дифференцированный подход. Учитывайте индивидуальные особенности каждого ученика и предоставляйте ему необходимую поддержку. Ниже приводим примерную схему урока с использованием

Пример урока: Прорастание семян. Условия для прорастания семян.

Эксперимент.

Наблюдать какие условия (вода, воздух, тепло) для прорастания семени нужны? Применять семена разных растений (желательно бобовых). После опыта с условиями прорастания, продолжить опыт по влиянию семядолей на рост растений. Посадить в прозрачные контейнеры (хорошо для наблюдения развития корневой системы). Наблюдать за прорастанием в течение нескольких дней, вести дневник наблюдения.

Практическая работа: «Прорастание семян».

Цель опыта: показать, что для прорастания семян необходимо наличие одновременно трех внешних условий – воды, тепла и воздуха.

Объекты и оборудование. Семена фасоли; четыре одинаковые банки; крышки; кипяченая вода.

Постановка опыта. На каждую банку наклеить этикетку с записью условий, создаваемых семенам: для банки № 1 – «есть: вода, воздух, тепло», для банки № 2 – «есть: воздух, тепло; нет воды», для банки № 3 – «есть: вода, тепло; нет воздуха», для банки № 4 – «есть: вода, воздух; нет тепла». В каждую банку поместить 10-15 семян. В банки «1 и № 4 налить воду примерно до половины их высоты, у этих семян есть вода и доступ воздуха к ним. В банку № 3 налить воду более чем на половину ее высоты, лишая семена доступа воздуха. Все банки закрыть и поставить рядом в комнате, кроме банки № 4, которую помещают в холодное место. Продолжительность опыта 2-3 дня[4, С.41]..

Вопросы на осмысление.

1. Какие условия созданы для семян в банке № 1,2,3,4?
2. Зачем в одну банку наливают немного воды, а в другую много?
3. Какие банки опыта надо сравнивать между собой, чтобы сделать вывод о необходимости того или иного условия для прорастания семян?
4. Зачем сравнивать все банки между собой?

Моделирование.

Создать модель прорастания семени из пластилина.

Визуализация.

Использовать картинки и схемы, чтобы показать этапы прорастания семени.

Обсуждение.

Обсудить условия, необходимые для прорастания семян (свет, вода, тепло).

Сотрудничество учителя биологии и сурдопедагога

Учитель играет ключевую роль в адаптации материала для детей с нарушениями слуха.

Основные задачи педагога:

- Создание комфортной атмосферы на уроке, чтобы дети чувствовали себя уверенно.
- Постоянная обратная связь через визуальные средства (жесты, письменные инструкции).
- Регулярное использование наглядных материалов и технологий.
- Дифференциация заданий в зависимости от возможностей каждого ученика.

Для успешной реализации активных методов обучения на уроках биологии для слабослышащих детей необходимо тесное сотрудничество учителя биологии и сурдопедагога. Сурдопедагог может помочь:

- Подготовить специальные материалы для учащихся с нарушениями слуха.
- Организовать коммуникацию на уроке.
- Оказать индивидуальную поддержку учащимся.

Особенности обучения слабослышащих детей

Дети с нарушениями слуха обладают специфическими потребностями в образовательном процессе. Основные особенности, которые необходимо учитывать:

1. Зрительное восприятие стимулы играют ключевую — основа для получения информации.
2. Необходимость визуализации — объяснение сложных процессов через схемы, картинки, модели.
3. Тактильный компонент — использование осязательных методов для изучения предметов (например, моделей организмов, изготовление гербария).
4. Реализация дифференцированного подхода — индивидуализация заданий в зависимости от уровня подготовки и восприятия ученика.

Активные методы обучения, применяемые на уроках биологии:

1. Визуализация учебного материала

Для слабослышащих детей важно, чтобы информация была представлена в наглядной форме. Эффективные методы визуализации включают:

- Интерактивные презентации с анимацией биологических процессов (например, фотосинтеза или работы сердца);
- Видеоэкскурсии в мир природы, лаборатории или заповедники;

- Модели и макеты для изучения анатомии человека, строения клетки или экосистем, внутренних органов человека, строение скелета птиц, амфибий, человека и др.;

2. Практическая деятельность

Лабораторные работы и эксперименты позволяют ученикам погрузиться в процесс исследования. Например:

- Изучение строения растений под микроскопом (клетки растений и животных, строение цветка, пыльцы и др.);
- Проведение опытов с ростом растений в различных условиях освещения (опыты с однодольными и двудольными семенами, глубина посадки семян, прорастание семян, ведение дневника наблюдения за прорастанием семян ежедневно и др.);
- Анализ образцов воды («Простейшие» наблюдение под микроскопом) или почвы для определения их состава («Почва и ее состав»);
- Исследовательская деятельность (создание домашнего инкубатора при изучении темы «Размножение и развитие птиц»);
- Сбор образцов растений из разных жизненных форм растений во время экскурсии на территории школы, наглядный материал при изучении органов растений (гербарий).

Практическая работа помогает детям закрепить материал через осязание, зрение и непосредственное взаимодействие с объектами.

Тема урока: «Скелет человека»

Цели урока: ознакомить учащихся о строении скелета человека, особенности строения скелета

Образовательная: сформировать знания об основных отделах скелета человека и их строении;

Развивающая: развивать понятие о взаимосвязи строения с выполняемой функцией; развивать эволюционные взгляды на основные доказательства о сходстве между скелетом млекопитающих и человека; развивать логическое мышление учащихся.

Коррекционная: Развивать слуховое восприятие учащихся; умение грамотно излагать свои мысли в устной форме; следить за правильным произношением речи и коррекция речи.

Воспитательная: воспитывать сознательное отношение к процессу обучения; аккуратность на доске и в тетрадях; следить за осанкой во время письма; призывать к соблюдению правил здорового образа жизни.

Словарь: скелет, кости, череп, позвоночник, конечности.

Оборудование: Учебник, экран, ИСА (индивидуально-слуховые аппараты), картинки, ноутбук, интерактивная доска, раздаточный материал.

Тип урока: Урок закрепления.

План урока:

1. Орг.момент.
 - ❖ Приветствие учащихся
 - ❖ Проверка наличия слуховых аппаратов
 - ❖ Фонетическая зарядка
 - ❖ Вопросы организационного характера
 - ❖ Проверка домашнего задания
2. Основная часть
 - ❖ Повторение пройденного материала
 - ❖ Сообщение темы урока
 - ❖ Интерактивная игра
 - ❖ Работа у доски
 - ❖ Физминутка
 - ❖ Самостоятельная работа (тест)
 - ❖ Домашнее задание
3. Итог урока
 - ❖ Подведение итогов

❖ Выставление оценок

Ход урока

- ✓ Организационный момент (за экраном)
- ✓ Приветствие
 - Здравствуйте, ребята!
 - Садитесь. Я вижу все готовы к уроку!
 - Тогда начнем наш урок.
- ✓ Проверка слуховых аппаратов. (за экраном)
 - Слуховые аппараты у всех есть?
 - Как вы меня слышите?
 - Айза, как ты меня слышишь?
 - Медер, как ты меня слышишь?

- ✓ Фонетическая зарядка
 - Ребята, какой у нас дежурный звук?
 - Звук [С]
 - Хорошо, давайте прочитаем слова на звук [С]:
 - кости
 - скелет
 - сустав
 - Скелет состоит из костей.
 - Будем учить строение скелета.

- ✓ Вопросы организационного характера
 - Ребята, слушайте меня внимательно. (за экраном)
 - Что мы сегодня будем делать на уроке?

Будем:	Мы:
- Отвечать на вопросы.	- Отвечали на вопросы.
- Разгадывать кроссворд.	- Разгадывали кроссворд.
- Работать с наглядными материалами.	- Работали с наглядными материалами.
- Играть у доски.	- Играли у доски.
- Работать самостоятельно.	- Работали самостоятельно.

- А теперь будем задавать вопросы друг другу.
- Айназ, спроси у Абдышукура: - Какое сегодня число?
- Назима, спроси у Жылдызбека: - Какой сейчас урок?
- Акбар, узнай у Айжамал: - Какая сегодня погода?
- Что мы делали?

(Мы задавали вопросы друг другу)

- ✓ Проверка домашнего задания (за экраном)

- На дом было задано творческое задание: написать по картинке названия костей скелета человека.

- Домашнее задание выполнили? *(Да)*
- Молодцы.

- ✓ Повторение пройденного материала (за экраном)

- Какую тему мы изучали на прошлом уроке?

(Скелет человека)

- Давайте вспомним и повторим что мы проходили на прошлом уроке.

- Будем разгадывать кроссворд

(Дети разгадывают кроссворд)

- Молодцы.

- Что мы делали?

(Мы разгадывали кроссворд)

✓ Сообщение темы урока

- Сегодня мы на уроке закрепим свои знания о том, что скелет создаёт опору всем органам. Кости обеспечивают постоянство формы тела и защищают наши органы от внешних воздействий. Какие функции выполняет скелет человека. Сколько костей в скелете человека. Из каких отделов состоит скелет человека.

- Откройте тетради, запишите число, классная работа, тему урока.

- А теперь ребята, будем играть интерактивную игру «Найди место»

Игра на интерактивной доске “Найди место” (программа <https://www.mozaweb.com/ru/index.php>)

- Что мы делали?

(Мы играли)

✓ Физминутка (слайд)

- Будем выполнять физминутку. (за экраном)

- Разминаем кости под музыку.

- Что мы делали?

(Мы выполняли физминутку)

✓ Самостоятельная работа (тест)

- Будем выполнять самостоятельную работу (за экраном)

1. Скелет человека состоит более чем из

1) более чем из 300 костей 2) 156 костей

3) более чем из 200 костей 3) 56 костей

2. Функция опорно-двигательной системы, которая проявляется в том, что кости скелета и мышцы образуют прочный каркас:

1) опорная; 2) двигательная; 3) рефлекторная.

3. Какая функция опорно-двигательной системы возможная только при условии взаимодействия мышц и костей скелета:

1) опорная; 2) двигательная; 3) защитная.

4. В каком возрасте кости человека наиболее прочны:

1) 5-10 лет; 2) 20-30 лет; 3) 60-70 лет.

5. Как называется плотная соединительная ткань, которой покрыты кости:

1) подкостница; 2) закостница; 3) надкостница.

6. Какие клетки выполняют кроветворную функцию костей:

1) клетки желтого костного мозга;

2) клетки красного костного мозга;

3) клетки синего костного мозга.

7. Кости плеча, предплечья, бедра и голени - это:

1) трубчатые кости; 2) губчатые кости; 3) плоские кости.

8. В каком возрасте завершается рост в длину трубчатых костей:

1) 5-10 лет; 2) 20-25 лет; 3) 50-55 лет.

- Что мы делали?

(Мы работали самостоятельно)

✓ Домашнее задание.

- Откройте дневники и запишите домашнее задание.

(учить части скелета, сделать кластер)

3. Итог урока

- Что мы делали на уроке?

- *Отвечали на вопросы.*

- *Разгадывали кроссворд.*

- *Играли у доски.*

- *Работали самостоятельно.*

- *Выполняли физминутку.*

- Молодцы ребята, все работали хорошо.

(Выставляются оценки с комментарием)

- Урок закончился, спасибо всем.

3. Игровые методы

Игровые технологии стимулируют интерес к предмету и улучшают запоминание.

Примеры игр:

- «Собери организм» — ученики из предоставленных элементов создают модель организма, изучая его структуру;
- Найди лишнее — выполнение заданий на тему «Разнообразие животных» или «Виды плодов и семян»;
- Физкультминутки – для запоминания жизненных форм растений (травы-приседают, кустарники-качаются направо и налево, деревья-тянутся вверх);
- Игра-запоминание – тема «Память» на интерактивной доске появляются разные картинки, учащиеся смотрят в течение 1 минуты, потом в течение 3 минут пишут названия картинок (по количеству написанных слов определяем состояние памяти);
- Ребусы – на интерактивной доске представляются загадки, где спрятаны названия животных или растений;
- Ролевые игры - игры, имитирующие поведение животных.

4. Технологии дополненной и виртуальной реальности

Современные технологии позволяют детям с нарушениями слуха «погрузиться» в биологическую среду. Программа - tozaBook эффективное презентационное программное обеспечение для классных аудиторий с цифровыми учебниками, анимированными презентациями и домашними заданиями онлайн, а также с несколькими тысячами элементов зрелищного интерактивного содержания (3D-сцены, образовательные инструменты, видео, задания). С помощью 3D моделей можно изучать внутреннее строение организма или прогуливаться по виртуальному лесу, изучая растения и животных.

5. Групповые проекты

Работа в группе способствует развитию коммуникативных навыков и взаимопомощи.

Примеры проектов:

- Создание коллекции листьев с их классификацией;
- Разработка макета экосистемы с описанием её компонентов;
- Совместное выполнение исследовательской работы (например, наблюдение за птицами в школьном дворе);
- Создание инкубатора учителя и учащихся, наблюдение за развитием птиц.

6. Интерактивные задания

Использование интерактивных досок и образовательных платформ помогает сделать уроки более динамичными. Ученики могут выполнять задания на интерактивной доске (например: скелет человека, местонахождение той или иной кости в скелете) с помощью программы tozaBook, что способствует вовлечению в процесс.

Это можно осуществлять в лекционном режиме, на практических занятиях, в ходе учебных занятий, но наиболее результативным является - тренинговая работа[7].

Заключение

Активные методы обучения на уроках биологии позволяют слабослышащим детям не только усваивать сложные понятия, но и развивать интерес к окружающему миру. Использование визуальных, практических и интерактивных подходов делает процесс обучения более увлекательным и доступным. Учителя, внедряя такие методы, создают условия для полноценного развития учащихся с особыми образовательными потребностями. Постоянное обновление методического арсенала, использование современных технологий и индивидуально-дифференцированный подход к каждому ученику помогут сделать процесс обучения более эффективным и интересным.

Литература:

1. Васильева Е.В. Еще раз об опорных конспектах // Биология в школе. –М., «Школа-Пресс», – 2023, №3, С. 41-46.
2. Варданын М.Р.,Палихова Н.А.,Черкасова И.И.,Яркова Т.А. «Практическая педагогика: учебно-методическое пособие на основе метода case-study.- / [Текст]/ Варданын М.Р.,Палихова Н.А.,Черкасова И.И.,Яркова Т.А. Тобольск, – 2021. С.39-43.
3. Джапарова З.Б., Байдуева Н.Б. Соблюдение принципов инклюзивного образования как основной фактор перехода к более прогрессивной системе образования // Вестник КГУ им. И.Арабаева. –2024, №2/2. –С. 194-201
4. Зарецкий В.К. Десять конференций по проблемам развития особенных детей – десять шагов от инновации к норме // Психологическая наука и образование.- 2015.- № 1.- С. 83-95.
5. Еремин А.С. Обеспечение учебной работы с использованием кейс-метода».В сб. «Инновации в образовании». –2010. №4. – С.221
6. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей / Ф.Л.Ратнер, А.Ю.Юсупов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – С. 154.
7. Чеснокова, Г. С. Развитие ассертивных свойств личности будущего педагога / Г. С. Чеснокова, Н. В. Мирза, Г. К. Казиева // Современные направления психолого-педагогического сопровождения детства: Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 21–22 февраля 2024 года. – Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2024. – С. 22-24. – EDN VYIEQA.